

OLIV TA'LIM DASTURLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODOLOGIYASINING NAZARIY ASOSLARI

Jumaboyeva Fazilat Safarboyevna

*Oliy ta'limni rivojlantirish va global hamkorlik markazi
Ta'lim tashkilotlari faoliyatini monitoring
qilish bo'limi bosh mutaxassisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim dasturlarini takomillashtirish metodologiyasining nazariy asoslari, globallashtirish sharoitidagi ahamiyati, zamonaviy yondashuvlar hamda milliy ta'lim tizimini takomillashtirishdagi o'rnini tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajriba va milliy islohotlar kontekstida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, xalqaro standartlar, ta'lim sifati, akkreditatsiya, ta'lim dasturi, integratsiya, pedagogik texnologiya.

Теоретические основы методологии совершенствования программ высшего образования

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы методологии совершенствования программ высшего образования, ее значение в контексте глобализации, современные подходы и роль в совершенствовании национальной системы образования. Также освещаются существующие проблемы

и пути их преодоления в контексте международного опыта и национальных реформ.

Ключевые слова: высшее образование, международные стандарты, качество образования, аккредитация, учебный план, интеграция, педагогические технологии.

Theoretical basis of the methodology for improving higher education programs

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of the methodology for improving higher education programs, its importance in the context of globalization, modern approaches, and its role in improving the national education system. It also highlights existing problems and ways to overcome them in the context of international experience and national reforms.

Keywords: higher education, international standards, quality of education, accreditation, curriculum, integration, pedagogical technology.

Oliy ta'lim dasturlarini takomillashtirish bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish, mehnat bozori ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash va xalqaro maydonda diplomlarning tan olinishini ta'minlash bilan uzviy bog'liq strategik vazifadir. Dasturni takomillashtirish deganda faqat fanlar ro'yxatini yangilash emas, balki maqsadlar, o'quv natijalari (learning outcomes), kompetensiyalar, ta'lim texnologiyalari, baholash usullari va sifat ta'minoti mexanizmlarini bir-biriga muvofiq holda qayta loyihalash va doimiy ravishda yaxshilab borish tushuniladi. Ushbu yondashuv Yevropa oliy ta'lim makonida shakllangan Bolonya tamoyillari hamda sifat ta'minotiga oid ESG mezonlari bilan metodologik jihatdan uyg'unlashadi.

Tadqiqotlarda ta'lim dasturlarini takomillashtirishning nazariy jihatdan bir necha yo'nalishlari mavjud:

- a) dasturlarni modellari;
- b) natijaga yo'naltirilgan ta'lim (OBE) va kompetensiya paradigmasi;
- v) ta'limni loyihalashda konstruktiv muvofiqlashuv;
- g) tizimli yondashuv va kadrlar buyurtmachilari nazariyasi;
- d) sifat menejmenti va baholash nazariyalari (PDCA, CIPP, Kirkpatrick va boshqalar).

Shuning uchun ushbu ilmiy tadqiqotning maqsadi – oliy ta'lim dasturlarini takomillashtirish metodologiyasining asosiy nazariy manbalarini tizimlashtirish, ularning o'zaro bog'liqligini ochib berish va amaliy ta'lim dasturlarini isloh qilish uchun integral konseptual model taklif etishdan iborat. Tadqiqotda xalqaro ramkalar (ECTS, EQF,

ISCED, SDG4) orqali dasturni modernizatsiya qilishning ilmiy-metodologik asoslari ham o'rganilgan.

Ta'lim dasturi va uning asosiy tushunchalari. Bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'limida "ta'lim dasturi" odatda muayyan malakani shakllantirishga qaratilgan, modullar va fanlar majmuasini, ularning kredit hajmini, o'quv natijalarini, o'qitish va baholash strategiyasini o'z ichiga olgan tizimli hujjatni anglatadi. "Ta'lim dasturi" kengroq tushuncha bo'lib, u ta'lim maqsadlari, mazmun, pedagogik yondashuvlar, ta'lim muhiti, resurslar, baholash, hamkorlik va ta'lim natijalarining amalda qanday yuzaga chiqishini qamrab oladi. Ya'ni ta'lim dasturi ta'limning "real hayoti"ni ham o'z ichiga oladi.

Nazariy jihatdan ta'lim dasturini takomillashtirish ikkita asosiy maqsad yuzaga chiqadi, ya'ni "Qanday bitiruvchi kerak?" – ya'ni kvalifikatsiya va kompetensiyalar profili asosida, ikkinchidan "Bu natijaga qay tarzda erishiladi?" – ya'ni modullar arxitekturasi, ta'lim faoliyati, baholash va sifat ta'minoti qanday bo'lishi kerak? Zamonaviy xalqaro amaliyotda bu savollarga javob berishda natijaga yo'naltirish, kredit va ish hajmini asoslash, daraja deskriptorlari va kvalifikatsiya ramkalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi.

"Muvofiqlik" tushunchasi ham metodologiyada markaziy kategoriya hisoblanadi. Uning mazmuni – maqsadlar, natijalar, mazmun, o'qitish usullari va baholash vositalari bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan yagona tizim bo'lishi zarur. Bu prinsip keyinchalik konstruktiv muvofiqlashuv nazariyasida ilmiy asoslangan shaklga

keltirilgan. Ta'lim hujjatlarini ishlab chiqish nazariyalari va modellari. Ta'lim dasturlarini takomillashtirish metodologiyasining nazariy asoslari tarixiy jihatdan "ratsional-rejalashtirish" modellaridan boshlanadi. R.Taylarning klassik modeli, ta'lim maqsadlarini aniqlash, maqsadlarga mos o'quv tajribasini tanlash, uni tashkil etish va natijani baholash kabi to'rt bosqichli modelni taklif qiladi. Bu yondashuvning afzalligi shundaki, tartibli loyihalash va baholashga yo'l ochish hisoblansada, ta'lim kontekstidagi dinamik va ko'pvektorli omillarni har doim ham yetarlicha inobatga olmasligi kamchiligi hisoblanadi.

X.Tabaning "grass-roots" (quyidan yuqoriga) modeli ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda o'qituvchi va amaliyotchilarni rolini kuchaytiradi, ya'ni ehtiyojni diagnostika qilish, maqsadlar, mazmun, o'qitish strategiyalari, baholash va sinovdan o'tkazish bosqichlari orqali ta'lim dasturini iintegrativ tarzda shakllantirishni nazarda tutadi. Bu model bugungi "stakeholder engagement" va "co-creation" g'oyalariga nazariy zamin bergan.

J.Brunerning "spiral dastur" g'oyasi ta'lim mazmunini bosqichma-bosqich chuqurlashtirib borish, asosiy tushunchalarni qayta-qayta yuqori darajada qayta ko'rib chiqish, bilish jarayonini faol konstruksiya (construction) deb ko'rishga tayanadi. Bu yondashuv kompetensiyalarni uzluksiz rivojlantirish, modullar o'rtasida vertikal va gorizontal integratsiyani ta'minlashda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi o'n yilliklarda ta'lim dasturlarini yaratish nazariyasida tizimli va kompleks yondashuvlar (systems/complexity)

kuchaydi. Bunda, ta'lim dasturi "kirish-chiqish" mexanizmi emas, balki qiymatlar, institutsional madaniyat, resurslar, pedagogik texnologiyalar, baholash va tashqi talablar o'zaro ta'sir qiladigan ochiq tizim sifatida qaraladi. Bunday qarash dasturlarni takomillashtirishni "bir martali islohot" dan ko'ra "uzluksiz sikl" sifatida asoslaydi.

Yevropa oliy ta'lim makonida kompetensiya va o'quv natijalarini ta'riflashda «Tuning» metodologiyasi muhim nazariy manba bo'lib xizmat qildi. Unda kompetensiyalar predmetga xos va umumiy kompetensiyalarga ajratiladi, o'quv natijalari esa aynan kompetensiya darajasi bilan ifodalanishi ta'kidlanadi. Shu tarzda «Tuning» "qulf" tamoyilini taklif qiladi, ya'ni bitiruvchi profili → modullar va fanlar arxitekturasi → baholash mezonlari bilan aylana shaklda birikadi.

Natijaga yo'naltirishning yana bir nazariy asosi – kvalifikatsiya ramkalari va daraja deskriptorlaridir. Masalan, EQF mamlakatlar o'rtasida kvalifikatsiyalarni qiyoslash va taqqoslash uchun 8 darajali deskriptorlar tizimini taklif etadi. Bu tizimda bilim, ko'nikma va kompetensiya ko'rsatkichlari markaziy o'rin tutadi.

Kredit va ish hajmi ham natijaga yo'naltirilgan dasturning asosiy komponenti hisoblanadi. ECTS yuklama va o'quv natijalarini bir-biri bilan bog'lashni, modullarni "talaba markazli" tizimda loyihalashni, shuningdek mobillik va tan olish hujjatlari (Transcript, Diploma Supplement va h.k.) orqali shaffoflikni ta'minlashni maqsad qiladi.

Konstruktiv muvofiqlashish nazariyasi. Konstruktiv muvofiqlashuv nazariyasi

J. Biggs tomonidan ta'limni loyihalashda eng muhim tamoyillardan biri sifatida asoslangan. “Konstruktiv” qismi – talaba bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki faol ravishda uni qurib boradi; “muvofiqlashtirish” qismi esa – o'quv natijalari, o'qitish-o'rganish faoliyatlari va baholash bilan bir yo'nalishda ishlashi kerakligini anglatadi.

Metodologik nuqtai nazardan, konstruktiv muvofiqlashuv dasturni takomillashtirishda 3 ta amaliy natijani beradi:

1) baholash adolatli va valid bo'ladi, chunki baholash mezonlari LO bilan bevosita bog'lanadi;

2) ta'lim texnologiyalari “ma'ruza+sinov” sxemasidan chiqib, kompetensiyani ko'rsatadigan faol metodlarga o'tadi;

3) modullar orasidagi integratsiya kuchayadi, chunki PLOlar har bir modulda aniq ulushga ega bo'ladi.

Konstruktiv muvofiqlashuvni amalda tatbiq etish uchun LOlarni aniq va o'lchanadigan miqdorlar bilan yozish, baholash indikatorlarini ishlab chiqish, “assessment mix”ni balanslash hamda akademik xolislik mexanizmlarini kuchaytirish talab etiladi. Bu jarayonlarda «ESG»ning ichki sifat ta'minoti standartlari nazariy yo'l-yo'riq vazifasini bajaradi.²

Tizimli yondashuv va “stakeholder” nazariyasida oliy ta'lim dasturi “ochiq tizim” sifatida tizim bilan aloqada bo'ladi, ya'ni davlat siyosati va standartlari, mehnat bozori, fan-texnika taraqqiyoti, demografiya, raqobat, xalqaro reyting talablari kabi tashqi omillar dastur mazmuniga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ichki omillar – professor-o'qituvchilar kompetensiyasi, resurslar, ta'lim muhiti,

boshqaruv madaniyati – natijalar sifatini belgilaydi. Tizimli yondashuvning nazariy ahamiyati shundaki, u takomillashtirishni alohida kurs yoki fan darajasida emas, balki “dastur arxitekturasi” va “sifat madaniyati” darajasida ko'rib chiqishni taklif qiladi.

“Stakeholder” nazariyasiga ko'ra, ta'lim dasturi manfaatdor tomonlar, ya'ni talabalar, bitiruvchilar, ish beruvchilar, kadrlar buyurtmachilari, davlat tashkilotlari, ota-onalar, xalqaro hamkor tashkilotlar va jamoatchilik hamkorlikda shakllanadi. Dasturni takomillashtirishda ushbu guruhlarining ehtiyojlari to'g'ri aniqlanmasa, dasturlar “normativ” jihatdan to'g'ri bo'lsa ham, “amaliy ahamiyati” jihatdan past samara berishi mumkin. Shu sabab “stakeholder engagement” mexanizmlari nazariy asoslangan talab sifatida qaraladi.

Tizimli yondashuv amaliyotida modul mazmuni nazariyalar orqali ifodalaniib, resurs → faoliyat → natija → ta'sir shaklida namoyon bo'ladi. Dasturni takomillashtirish aynan ushbu zanjirdagi uzilishlarni topish va hal qilishni anglatadi. Mazkur zanjirni baholash nazariyalari bilan birlashtirish metodologiyani yana-da kuchaytiradi.

Sifat madaniyati va sifat ta'minoti nazariyasi. Oliy ta'limda sifat ta'minoti (quality assurance) nazariy jihatdan “sifat madaniyati” tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, sifatni faqat tashqi nazorat yoki akkreditatsiya talablari emas, balki institutning ichki qiymatlari, akademik etika, dalilga asoslangan qaror qabul qilish, hamkorlik va shaffoflikni ta'minlaydi. «ESG 2015» talablarida sifat ta'minotining

ichki va tashqi elementlarini ajratib, institutsional mustaqil va jamoatchilik oldida hisobdorlik o'rtasidagi balans bo'lishini maqsad sifatida belgilaydi.

“ISO 21001:2018» standarti ta'lim tashkilotlari uchun menedjment tizimi talablarini belgilab, manfaatdor tomonlar ehtiyojlari, ta'lim xizmatlari sifatini boshqarish, risklar va imkoniyatlar, monitoring va sifatni yaxshilash mexanizmlarini tizimlashtiradi. Nazariy jihatdan «ISO 21001» sifatni “jarayon” sifatida ko'radi va PDCA logikasiga tayanadi.^{8,17}

“INQAAHE” kabi xalqaro tarmoqlar tomonidan ishlab chiqilgan “Good Practice” yo'riqnomalari ham sifat ta'minotida umumiy prinsiplar (shaffoflik, mustaqillik, kompetentlik, dalilga tayanish)ni ilgari suradi. Ushbu prinsiplar dasturni takomillashtirishda

tashqi baholash bilan ichki baholashni integratsiyasini nazariy asoslaydi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim dasturlarini takomillashtirish metodologiyasi ko'p manbali nazariy bazaga ega bo'lib, kurrikulum nazariyalari (Tyler, Taba, Bruner) dasturni loyihalash mantig'ini boyitsa, OBE, Tuning va kvalifikatsiya ramkalari (EQF) bitiruvchi natijalarini kompetensiya tarzida ifodalashni asoslaydi. ESG, ISO 21001 va PDCA sifat madaniyati va uzluksiz yaxshilashni institutsionallashtiradi dalilga asoslangan qaror qabul qilishni osonlashtiradi.

Ushbu yondashuvlar asosida oliy ta'lim hujjatlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish dastur sifati, shaffoflik va xalqaro tan olinish darajasini barqaror oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. European Higher Education Area (EHEA). The Bologna Declaration of 19 June 1999. (1999). ehea.info (rasmiiy hujjat).
2. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015). (2015).
3. European Commission. ECTS Users' Guide 2015. (2015). education.ec.europa.eu (rasmiiy PDF).
4. Council of the European Union. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). (2017). EUR-Lex.
5. UNESCO Institute for Statistics. International Standard Classification of Education: ISCED 2011. (2012).
6. Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347–364. DOI:10.1007/BF00138871.
7. Wagenaar, R. & González, J. (Tuning). Tuning Educational Structures in Europe: Executive Summary / Final Report materials. (2003 va keyingi nashrlar).
8. ISO. ISO 21001:2018 –Educational organizations –Management systems for educational organizations –Requirements with guidance for use. (2018). iso.org.
9. Tyler, R. W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press. (1949).
10. Taba, H. *Curriculum Development: Theory and Practice*. Harcourt, Brace & World. (1962).